

MOLIYAVIY INQIROZ VA UNING IJTIMOIIY OQIBATLARI

¹Po'latova Fotima Shavkatjon qizi, ²Inobiddinova Rayhona Iqbaljon qizi,

³Qurbandurdiyeva Bayramgul, ⁴Yo'ldashjon qizi, ⁵Nazirova.F.A.

^{1,2,3,4}Qo'qon davlat Pedagogika Instituti, Maktab menejmenti yo'nalishi talabalari

⁵Qo'qon davlat Pedagogika Instituti Ta'lim menejmenti kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192116>

Annotatsiya. Ushbu maqolada eng so'nggi moliyaviy yangiliklar va o'zgarishlardan xabardor bo'lish va moliyaviy maslahatchilar yoki kredit maslahatchilari kabi ishonchli manbalardan maslahat olish muhimligi. Bundan tashqari, qarzni kamaytirish, jamg'armalarni ko'paytirish va investitsiyalarni diversifikatsiya qilish bo'yicha choralar ko'rish mumkin bo'lgan moliyaviy qiyinchiliklarga tayyorgarlik ko'rishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: moliya, ishonch, diversifikatsiya, kredit, jamg'arma, investitsiya, inqiroz, tashkilot, tendentsiya, aholi, iqtisod, Moliyaviy inqirozl, xavf.

Abstract: This article highlights the importance of keeping up to date with the latest financial news and developments, as well as getting advice from reliable sources such as financial advisors or credit advisors. In addition, taking measures to reduce debt, increase savings and diversify investments can help prepare for possible financial difficulties.

Keywords: finance, Trust, diversification, credit, savings, investment, crisis, organization, trend, population, economy, financial crisis, risk.

Moliyaviy inqiroz - bu mamlakat moliyaviy tizimining turli tomonlari o'rtasidagi nisbatlarning buzilish, to'satdan va sezilarli qiymat yo'qotishlari, moliyaviy ko'rsatkichlardagi salbiy tendentsiyalar bilan bogliq beqaror vaziyat bo'lib, u korxonalar va tashkilotlar hamda alohida shaxslar moliyaviy ahvolidan yomonlashuviga olib keladi. Bunga global iqtisodiyotdagi jarayonlar, tabiiy ofatlar, siyosiy beqarorlik yoki texnologik uzilishlar kabi omillar sabab bo'lishi mumkin.

Moliyaviy inqirozlar ishlab chiqarish hajmining qisqarishi, ishsizlik darajasining ortishi natijasida aholi turmush farovonligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi va hatto ijtimoiy tartibsizliklarda namoyon bo'lishi mumkin. Biroq hukumatlar va moliya institutlari ko'pincha bunday inqirozlar oqibatlarini yumshatish uchun choralar ko'radilar, masalan, iqtisodiy rag'batlantirish paketlarini taqdim etish, moliyaviy qoidalarni qat'iyalashtirish yoki qarz olish bo'lishi mumkin.

Moliyaviy inqirozlarning asosiy sabablaridan biri bu haddan tashqari qarz olish va kreditlash bo'lib, vaqt o'tishi bilan barqaror bo'lmagan qarzlarning to'planishiga olib kelishi mumkin. Bu kreditorlar va qarz oluvchilar kelajakdagi iqtisodiy o'sish haqida juda optimist bo'lib, qarz olish va kreditlash xavfini to'g'ri baholay olmaganliklarida aks etishi mumkin.

Yana bir keng tarqalgan omil - bu aktivlarning noto'g'ri baholanishi, bu yerda aktsiyalar yoki ko'chmas mulk kabi aktivlar chayqovchilik yoki bozor pufaklari tufayli ortiqcha baholanadi. Bu aktivlar qiymatining keskin pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa ularga sarmoya kiritganlar uchun moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Moliyaviy inqirozning eng keng tarqalgan ko'rinishi iqtisodiy faollikning pasayishi va buning oqibatida iqtisodiy o'sish sur'atlarining tushib ketishida aks etadi. Bu muqarrar ravishda insonning uzoq muddatli iqtisodiy istiqbollarni xavf ostiga qo'yadigan kengroq ijtimoiy oqibatlarga olib keladi. Iqtisodiy o'sishning yetishmasligi ijtimoiy qadriyatlar ijtimoiy institutlarning barqarorligiga putur yetkazishi mumkin. Moliyaviy inqirozning ijtimoiy oqibatlari odatda ishsizlik, qashshoqlik, tengsizlik, madaniy odatlarning o'zga rishi,

nizolar, urush harakatlari kuchayishi bilan bog'liq. Bularning barchasi yana yangi iqtisodiy va kengroq ijtimoiy inqirozga olib keladigan uzoq muddatli sehrli doira uchun sharoit yaratadi.

Moliyaviy inqirozlar, shuningdek, savdo va sarmoya oqimini buzishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlar, siyosiy beqarorlik yoki global iqtisodiy tanazzul kabi tashqi omillar bilan ham qo'zg'alishi mumkin.

Nihoyat, moliya institutlarining yetarli darajada tartibga solinmaganligi va nazorat qilinmaganligi, shuningdek, moliyaviy bozorlarda shaffoflikning yo'qligi xavfli xatti-harakatlarning nazoratsiz qolishiga yo'l qo'yib, moliyaviy inqirozlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, moliyaviy inqirozlar ko'pincha shu va boshqa omillarning kombinatsiyasi natijasida yuzaga keladi va ularni oldindan aytish yoki butunlay oldini olish qiyin. Biroq kuchli tartibga solish va risklarni boshqarish tizimini joriy etish moliyaviy inqirozlar ehtimolini va asoratlarni kamaytirishga yordam beradi.

Moliyaviy rivojlanishning ishbilarmonlik faolligiga ta'sir qilish usullaridan biri - bu odamlarning pul haqidagi tasavvurini va uning hayotidagi rolini o'zgartirishdir. Mamlakat iqtisodiy jihatdan rivojlangan sari pul odamlar hayotining markaziy qismiga aylanadi hamda ular boylikni muvaffaqiyat va baxtning muhim belgisi sifatida ko'rishlari mumkin. Bu aholi turmushini ma'lum darajada saqlab qolish uchun intilishni yuzaga keltiradi, ayniqsa, moliyaviy inqiroz davrida stress va bosimning kuchayishiga olib kelishi ham mumkin. Boshqa tomondan, moliyaviy rivojlanish odamlarga kredit, jamg'arma hisoblari va sug'urta kabi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlardan ko'proq foydalanish imkoniyatini beradi. Bu odamlarga o'zlarini xavfsizroq his qilishlari va moliyaviy hayotlarini nazorat qilishlariga yordam beradi, bu ularning ruhiy salomatligi va farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bundan tashqari, moliyaviy rivojlanish odamlarning xulq-atvoriga va pul haqida qaror qabul qilishiga ta'sir qiladi. Misol uchun, rivojlangan moliyaviy tizimlar odamlarni ko'proq tejashga va o'z kelajagiga sarmoya kiritishga undaydi, kam rivojlangan tizimlar esa odamlarni to'satdan yuz bergan moliyaviy zarbalar qarshisida ko'proq himoyasiz qoldirishi va uzoq muddatli rejalashtirish qobiliyatini kamaytirishi mumkin.

Umuman olganda, moliyaviy rivojlanishning inson psixologiyasiga ta'siri murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ijobiy va salbiy xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Fuqarolarni bu ta'sirlardan xabardor qilish, barcha uchun moliyaviy xavfsizlik va farovonlikni ta'minlaydigan moliyaviy tizimni yaratish muhimdir. Buning uchun ularning moliyaviy savodxonligini oshirish zarur.

Moliyaviy savodxonlikka ega bo'lgan shaxs moliyaviy menejmentning barcha jihatlarini, jumladan, byudjet, investitsiyalar, qarz olish, soliqqa tortish va soliqqa tortishni rejalashtirishni tushunib etadi. Zamonaviy jamiyatda moliya muhim rol o'ynaganligi sababli, moliyaviy savodxonlik uzoq muddatli farovonlik uchun juda muhimdir. Oddiy qilib aytganda, bugungi jamiyatda insonlar moliyaviy savodxonlikka erishishlari shart.

Xullas, moliyaviy inqirozning eng aniq ta'siridan biri - bu stress va xavotirning kuchayishi. Moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan odamlar o'zlarini kelajakka nisbatan noaniq his qilishlari mumkin, bu esa bir qator salbiy his-tuyg'ularga olib keladi. Moliyaviy inqirozlar o'z-o'zini hurmat qilish va o'z qadr-qimmatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar odamlar o'zlarini moliyaviy jihatdan muvaffaqiyatsiz deb hisoblasalar, ular uyat yoki aybdorlik tuyg'usini boshdan kechirishlari mumkin, bu esa ruhiy tushkunlik va boshqa ruhiy buzilishlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, moliyaviy inqirozlar xatti-harakatlar va qarorlar qabul qilishda o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Odamlar ko'proq xavf-xatardan voz kechishi, pul sarflash yoki sarflash ehtimoli kamroq bo'lishi mumkin va uzoq muddatli maqsadlardan ko'ra qisqa muddatli

moliyaviy barqarorlikni birinchi o'ringa qo'yishi mumkin. Biroq moliyaviy inqirozlar inson psixologiyasiga, xususan, chidamlilik va moslashuvchanlikni rivojlantirish nuqtai nazaridan ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirgan odamlar moliyaviy savodxonlikni oshirishlari va oila byudjetini tejashni o'rganishlari kerak. Shuningdek, ular o'z daromadlarini oshirish yo'llarini topishda ko'proq topqir va faol bo'lishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "The Psychology of Financial Crises: Emotional Biases, Bubbles and Bailouts" - Martin Hagan
2. "Moliyaviy inqirozlarning inson davlati va psixologiyasi bo'yicha tadqiqot" - Feruza Azimova va Umidaxon Isomiddinova
3. "The Impact of Financial Crises on Psychological and Physical Health" - Charlie Peacock
4. "Moliyaviy tizimda psixologik binolash" - Zarifa Yuldasheva
5. "The Interdisciplinary Approach to Financial Crises: History, Political Science, Economics, and Psychology" - Mariana Tepfenhart
6. "Moliyaviy inqirozlar va ularning insonlararo salohiyatiga ta'siri" - Dilmurod Ruzmetov
7. "Investor Psychology and Financial Fragility: An Examination of Market Bubbles and Crises" - Joseph Krier
8. "Moliyaviy inqirozlarning inson forog'i va qo'llanmasi" - Nigora Khudoyberdiyeva
9. "The Swiss Bank Crisis: An Investigation of the Psychological Causes and Effects" - R.L.
10. "International Scientific Conference “Economy of Integration”- ICEI 2015" -Admir Čavalić
11. Назирова, Феруза Абдуазизовна. "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ." *Science and innovation* 3.Special Issue 18 (2024): 918-923.
12. Назирова, Феруза. "Kasbiy kompetentlik sifatleri." *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире* 1.3 (2022): 363-367.
13. Yormatova, Sh, F. Nazirova, and M. Muhammadjonova. "PEDAGOGIK FAOLIYATNI TEXNOLOGIYALASHTIRISH–IJTIMOIY ZARURIYAT SIFATIDA." *Scientific progress* 1.6 (2021): 1198-1201.